

Oliy Ta'lim Tizimida Amaliy Mashg'ulotlarning O'rni

N.R.Toshxo'jayeva¹, e-mail: ntoshxujayeva@mail.ru
X.M.Kayumova², e-mail: hafizakayumiva83@gmail.com
K.Komilova³, e-mail: komilovakamola1992@gmail.com

¹TAFU dotsenti

²TAFU 3-kurs talabasi

³TAFU 3-kurs talabasi

Annotatsiya: mazkur maqola bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilariga amaliy dars-mashg'ulotlar o'tkazish mohiyati va tayyorgarlik xususiyatlari masalalariga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: Amaliy dars, faoliyat, kognitiv faoliyat, topshiriq, mantiqiy topshiriq.

Kirish

Jamiyatning mavjud bo'lishi, rivojlanishi faqat odamlarning har bir yangi avlodi ajdodlarning ijtimoiy tajribasini egallashi, ularni yanada rivojlanib, o'z avlodlariga topshirishi uchun mumkin. Bugungi kunda o'tmishda bilimlarning to'planishi pedagogika degan alohida ilm-fan yaratilishiga olib keldi. Pedagogika – inson shaxsiy va kasb-hunar taraqqiyotining barcha bosqichlarida ta'lim va tarbiya to'g'risidagi ilm-fan. Pedagogik g'oyalar falsafiy va diniy ta'limlar orqali yaratildi. Pedagogika tarixiga nazar soladigan bo'lsak, u mustaqil ta'lim sifatida XVII asr o'rtasida boshlanadi. O'tgan davrlarning pedagogik fikrida jamiyat taraqqiyoti manfaatlari yo'lida yanada amaliy qo'llanilishi uchun tahlil qilish va umumlashtirishni talab etgan boy nazariy va amaliy tajriba egallandi. Shu davrning o'zida olimlar o'z mehnatlarida ta'lim muhimligini ta'kidladi.

Mavzuning dolzarbligi

Ko'pchilik olimlar pedagogikaning mustaqil fan sifatida tug'ilishini Yana Amos Komenskiy (1592-1670) va uning «Buyuk didaktika» (1632) nomli asari bilan bog'lashadi. Ya. A. Komenskiy yagona ta'lim tizimini tashkil etdi, umumiy boshlang'ich ta'lim g'oyasini ilgari surdi, "barchaning barchasini o'qitishga" (umumumiy ta'lim g'oyasi) chaqirdi. Didaktikaning «oltin qoidasi»ni (ko'rinish prinsipi) shakllantirdi: «Sezgi bilan tasavvur qilish uchun imkon beriladigan hamma narsani: idrok qilish uchun ko'rinadigan narsani – ko'rish, hidni – hid bilan, ta'mga to'g'ri keladigan ta'sir bilan ta'minlash. Agar hech bir buyumni bir nechta sezish bilan qabul qilish mumkin bo'lsa, ular bir nechta sezish bilan birga olinsin» degan g'oyani ilgari surdi.

Rus pedagogikasining otasi, rus o'qituvchilarining o'qituvchisi Konstantin Dmitriyevich Ushinskiy (1824-1870). Tarbiyalash maqsadini bolalarni mehnatga, hayotga, fuqarolik vazifalarini bajarishga tayyorlash hisoblagan. Uning 3 tomlik mehnatining asosiy g'oyasi «Inson tarbiya predmeti sifatida shakllanadi» degan va u shundan iborat "Agar pedagogika inson tarbiyasini barcha jihatdan tarbiyalashni istasak, birinchi navbatda uning har tomonidan tanishi kerak". U pedagogika nazariyasining asosi – anatomiya, fiziologiya, psixologiya, falsafa, tarix va boshqa fanlar qonunlari ekanligini aniqladi; nazariya va amaliyot birligini talab qildi. O'qishning eng muhim tamoyillaridan biridan, "bola shakl, rang, ovoz va his qilish bilan dunyoni o'rganadi", deb hisoblaydi. Zamonaviy dunyoda talabalarni pedagogik faoliyatiga tayyorlash zarur bilim, amaliy ko'nikma va malakalar tizimi bilan qurollanishni, nazariyaning amaliyot bilan uyg'un tarzda olib borishni ko'zda tutadi.

Olingan natijalar

Nazariy bilimlar asosida muayyan amaliy vazifalar hal etilsagina ular ma'lum miqdorda yutuqqa erishiladi. Bundan tashqari, nazariy bilim asosida o'rganilayotgan fan uchun ham, talabani

oliy ta'lim muassasasida o'qitish jarayonida ham amaliy ahamiyatga ega bo'lgan vazifalar hal etilishi kerak.

«Amaliy mashg'ulot» termini pedagogikada laboratoriya ishi, mashg'ulot, seminar kabi turlarni o'z ichiga olgan tushuncha sifatida foydalaniladi. Auditoriya amaliy mashg'ulotlari talabalarda o'qituvchilar bilan birgalikda amaliy vazifalarni hal etish uchun olingan bilimlarni qo'llash ko'nikmalarini ishlab chiqishda faqat muhim o'rin tutadi. Agar ma'ruza ilmiy bilimlarning asoslarini umumlashtirilgan shaklda yo'lga qo'ysa, amaliy mashg'ulotlar ushbu bilimlarni chuqurlashtirish, kengaytirish va tafsilotlashtirish, pedagogik faoliyat ko'nikmalarini ishlab chiqishga xizmat qiladi. Amaliy mashg'ulotlar talabalarning ilmiy fikr va nutqini rivojlantiradi, ularning bilimlarini tekshirishga imkoniyat beradi, shu munosabat bilan mashg'ulotlar, seminarlar, laboratoriya ishlari yetarlicha tezkor aloqaning muhim vositasi hisoblanadi.

Amaliy mashg'ulotlar talabalarda o'rganilayotgan fan sohasidagi amaliy vazifalarni hal etish uchun nazariy materialdan foydalanish ko'nikmalarini shakllantirish uchun mo'ljallangan. Buning natijasida nazariy materialning tarmoq masalalariga asoslangan va bevosita amaliy vazifalar bilan bog'liq bo'lgan vazifalarni hal etishni rejalashtirish va amaliy mashg'ulotlarda amalga oshirish zarur.

Xulosa

Amaliy mashg'ulotlarni uning maqsadini samarali amalga oshirish va vazifalarni hal etish uchun zarur bo'lgan barcha masalalar o'rnatilgan maxsus auditoriyada o'tkazish zarur. Bundan tashqari, talabani ish o'rni zamonaviy dizayn va texnik jihozlash talablarini qondirishi kerak. Ko'rsatilganlar nafaqat o'quv mehnatining yuqori unumdorligini (foydalanuvchini tegishli tayyorlashda) ta'minlaydi, balki talabani o'zi egallayotgan mutaxassislikni mukammal egalashiga yordam beradi.

Shu tariqa oliy ta'lim tizimida o'qitish jarayonida amaliy mashg'ulotlar muhim o'rin tutadi. Ular ma'ruzada olingan bilimlarni umumlashtirilgan shaklda chuqurlashtirish, kengaytirish, tafsilotlashtirish, talabalarda olingan bilimlarni o'qituvchi bilan birgalikda ham, kelajakdagi pedagogik faoliyati uchun mustaqil ishlash jarayonida foydalanishi uchun ham juda muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Morgacheva N.V. Professionalnaya kompetentnost budushogo uchitelya yestestvoznaniya v usloviyax realizatsii FGOS // Sovremennye issledovaniya sotsialnykh problem (elektronnyy nauchnyy jurnal), Modern Research of Social Problems, № 8(64), 2016. Str. 158-162.
2. Abdullaeva B., Toshxo'jaeva N., Toshtemirova M. Prirodovedenie i metodika yee prepodavaniya. Chast 1. Uchebnoe posobie. -T.: TDPU, 2020. 11,5 b.t.
3. Abdullaeva B., Toshxo'jaeva N. Prirodovedenie i metodika yee prepodavaniya. Chast 2. Uchebnoe posobie. -T.: TDPU, 2021. 11,0 b.t.
4. D.Sharipova, D.Xodiyeva, M.Shirinov. Tabiatshunoslik va uni o'qitish metodikasi. Darslik. – T.: Avto-nashr, 2018. 450 b.